

Les Raisins de François Baco (1898 - 2011)

Naissance et destin d'une collection d'hybrides producteurs directs français

Frédéric DUHART

EHESS, Paris

a grande aventure du vin n'est rien de moins que plusieurs millénaires de cohabitation et de coévolution entre l'humanité et la vigne dans des contextes géographiques extrêmement différents. De ce fait, les thèmes susceptibles d'attirer l'attention des historiens ne manquent pas. Au cours des dernières années, nombre de chercheurs prirent le parti de poser plus particulièrement leur attention sur les acteurs du milieu vitivinicole. Très récemment, un ouvrage intitulé *Les hommes du vin. Figures célèbres et acteurs méconnus* fut publié à Paris (*Delbrel & Gallinato-Contino, 2011*). Il est une somme de contributions supplémentaires à une bibliographie déjà conséquente sur le même sujet, qui fut notablement nourrie par des travaux consacrés aux acteurs des filières viti-

vinicoles sud-américaines⁽¹⁾. Parmi ceux-ci, soulignons l'existence d'un ouvrage qui eut le grand mérite de rappeler à partir d'exemples argentins que l'histoire du vin ne s'écrit pas seulement au masculin : *La mujer y el vino* de Pablo Lacoste (2008). Dans le même temps, les perspectives offertes aux historiens des cépages par les progrès de l'analyse génétique invitèrent de plus en plus fortement à repenser la production du savoir sur la vigne dans le sens d'une convergence des sciences et des humanités. En permettant d'établir précisément la généalogie de certaines variétés de vigne, les marqueurs moléculaires dégagèrent au cours des quinze dernières années les historiens d'anciennes spéculations sur les origines de tel ou tel cépage et les invitèrent à de nouveaux questionnements – songeons aux précisions apportées depuis peu à la connaissance de certains grands cépages du Sud-Ouest, ainsi le Merlot dont le père *Cabernet franc* et la mère *Magdeleine noire des*

Charentes sont désormais identifiés (*Boursiquot & alii, 2009*). Dans un pareil contexte intellectuel, la figure de l'hybrideur apparaît fort stimulante puisqu'il est un acteur du monde viticole encore peu étudié et que ses créations appellent une approche aussi attentive aux sciences naturelles qu'à l'histoire des sociétés. Nous l'approcherons dans cette étude à travers le cas d'un hybrideur installé dans le département des Landes, François Baco (1865-1947).

L'évocation de son travail de création nous donnera l'occasion d'évoquer plusieurs aspects de sa biographie, mais il convient déjà de remarquer qu'il reçut après sa mort des honneurs dignes d'un héros de l'aventure agricole et qu'il devint un grand personnage de l'histoire de la petite patrie dont il ne s'était pratiquement jamais éloigné. Dès 1952, la commémoration de François Baco fut matérialisée d'une façon remarquable au cœur de Bélus, le village dans l'école duquel il avait enseigné

(1) À titre d'exemples : Argentine (Lacoste, 2003), Chili (Briones Quiroz, 2006), Uruguay (Beretta Curi 2008).

pendant près de trois décennies. Cette année-là, en effet, un monument tout à la gloire de ce "rénovateur du vignoble français" fut inauguré en face de l'église. Conçue par un sculpteur lauréat du prix de Rome, Jacques-Victor Dulau, cette œuvre en pierre de taille longue de plus de cinq mètres agit dans le paysage villageois tel un monument aux morts. Commémoration pérenne d'un enfant du pays qui servit la Nation, il glorifie son action lors du combat sans merci qui opposa les vignerons français à de redoutables champignons et insectes à la charnière des XIX^e et XX^e siècles (Prost, 1997). La belle vendange sculptée sur les dalles qui encadrent le buste de Baco évoque le monde pour lequel il lutta et que son travail permit de préserver – ce qui n'est pas sans rappeler les évocations de la vie rurale représentées sur certains monuments aux morts, ainsi ceux de Suijpes dans la Marne ou de Commeny dans

l'Allier. D'autres processus confirment que François Baco devint un des "hommes illustres" de sa contrée natale. Acte symbolique fort, son nom fut donné à une rue dans certaines communes, ainsi Saint-Paul-Lès-Dax (Milo, 1997). À Bélus, une preuve originale de la déférence de la communauté locale vis-à-vis de son grand homme fut donnée lorsque

une course pédestre fut baptisée la "François Baco". En outre, cet enfant du pays devint assez naturellement un sujet de choix pour les passionnés d'histoire locale. En 2006, l'association Trait d'Union de Labatut lui consacra un ouvrage. Quatre ans plus tard, un film sur sa vie fut réalisé et projeté pour la première fois au cours d'une soirée hommage organisée à Villeneuve-de-Marsan⁽²⁾.

Cette élévation par la société locale d'un hybrideur au statut de "grand homme" est d'autant plus intéressante qu'elle n'est pas un cas isolé. En 1958, par exemple, la ville d'Aubenas inaugura un monument à la gloire de trois hybrideurs locaux : Eugène Contassot, Albert Seibel et Georges Couderc (Ville, Boyer & Reyne, 2007, pp. 2-3). Ce phénomène est à mettre en relation avec l'importance que revêtirent les travaux des hybrideurs au cours d'une période particulièrement délicate pour les vignobles français à l'échelle des villages

comme à celle du pays tout entier. En effet, lorsque ces hommes recherchèrent des solutions aux problèmes posés par les nouvelles maladies de la vigne, ils n'œuvrèrent pas seulement pour la défense d'une économie mais aussi, plus ou moins consciemment, pour celle d'une certaine idée de la

(2) Sud-Ouest (Éd. Landes), 26 mai 2010.

France. Ce fut généralement pour cela que le corps social choisit de commémorer leur action, largement convaincu que le vin était un marqueur de son identité, un élément de civilisation (Barthes, 1970, p. 69). Il n'en reste pas moins que certains de leurs travaux conduisirent aussi à de belles aventures agronomiques et technologiques, comme le rappelleront fort bien les destins de quelques-unes des créations de François Baco.

Curiosités et motivations d'un homme de son temps

L'intérêt de François Baco pour les hybrides producteurs directs se manifesta de manière tangible à partir de 1897 (Baco, 1911, p. 83). Cette date tardive rappelle qu'il ne fut pas un pionnier dans le domaine de la sélection de ce type de cépages.

À cette date, en effet, les hybridations volontaires entre *Vitis* eurasiatiques et américaines se pratiquaient déjà depuis un demi-siècle. Tout avait commencé aux États-Unis. En 1843-1844, John Fisk Allen de Salem (Massachusetts) avait fertilisé des fleurs d'*Isabella* (*Vitis labrusca*) avec du pollen de *Chasselas de Fontainebleau* (*V. vinifera*). De ce croisement était né le *Allen's White Hybrid*. Présenté une décennie plus tard, ce cépage fut le premier hybride producteur direct qui prit réellement une importance commerciale. Néanmoins, il ne fut pas le premier raisin de ce type identifié puisque, en 1852, un médecin de Flushing (Long Island) avait fait connaître le *Ada*, un cépage obtenu en croisant l'*Isabella* et le *Black Hamburg* (*V. vinifera*) en 1845. Parmi les pionniers dans le domaine de l'obtention d'hybrides producteurs directs, il convient de signaler également un autre natif de Salem, Edwards Staniford Rogers et le ressortissant canadien Charles Arnold qui obtint, à la fin des années

1850, l'*Othello* en croisant le *Black Hamburg* avec le *Clinton* (*V. labrusca* x *V. riparia*)⁽³⁾.

Même dans un cadre strictement français, la sélection de cépages euro-péo-américains ne constituait pas une activité nouvelle en 1897. Cela faisait notamment une vingtaine d'années que les hybrideurs ardéchois s'y adonnaient avec succès dans les environs d'Aubenas. Tout commença dans cette région en 1875, lorsqu'Eugène Contassot favorisa la fécondation naturelle du *Jaeger 70* (*V. rupestris* x *lincoecumii*) par la *Aisaine*, l'*Céillade* et le *Gamay* (*V. vinifera*) dans la petite vigne qu'il entretenait surtout par passion. Pâtissier de profession, il ne conserva pas jalousement toutes les semences produites par cette union. Tout au contraire, il confia la majeure partie d'entre elles à deux propriétaires terriens locaux, Georges Couderc et Albert Seibel, qui s'affirmèrent rapidement comme de grands sélectionneurs et des hybrideurs prolifiques (Ville, Boyer & Reyne, 2007).

Cependant, lorsque François Baco s'engagea dans la recherche viticole, sa motivation profonde différait grandement de celle d'un pépiniériste ou d'un petit propriétaire curieux, même si les résultats agronomiques qu'ils souhaitaient atteindre étaient identiques. En effet, la sienne était désintéressée dans le sens où elle était celle d'un hussard noir de la république désireux de servir la Patrie autant qu'il le pouvait. En 1936, Baco insista dans un de ses ouvrages sur la mentalité qui était la sienne presque quarante ans plus tôt, quand il était un maître d'école trentenaire qui passait la majeure partie de son temps de loisir à travailler sur l'hybridation de la vigne : « *Dès le mois de mai 1898, je me mis à l'œuvre, sans aucune arrière-pensée de lucre, mais seulement poussé par ma passion pour la vigne et mon ardent désir de sauver*

(3) *The Grape Culturalist*, 09/1870, Pinney, 2007, pp. 205-207 ; Mazade, 1900, p. 69.

la viticulture – et l'agriculture – de mon cher patelin et de toute ma petite patrie qui englobait, précisément l'Armagnac landais où j'avais exercé de 1885 à 1887, à Villeneuve-de-Marsan, ma profession d'instituteur. Je n'aurais jamais cru dépasser ces modestes bornes ! » (p. 8).

Bien sûr, il sera toujours possible de

douter de la sincérité d'une telle déclaration de dévouement pour la cause commune. Néanmoins, les éléments permettant de penser que François Baco était sincère lorsqu'il écrivit cette phrase ne manquent pas. Tout d'abord, il se trouvait quand il commença à travailler sur la vigne dans une situation dans laquelle nulle personne ambitieuse n'aurait vraisemblablement envisagé de se lancer dans la spéculation agricole ! En effet, ce fils d'un modeste gendarme n'avait pas accumulé une grosse fortune en une décennie d'enseignement public et ne possédait pas encore de terres. Il faut aussi prendre en compte les nombreuses preuves de sa volonté de servir la patrie dans le cadre du village dans lequel il avait été envoyé. À la fin des années 1890, par exemple, il s'occupa du secrétariat de la mairie de Bélus. Les distinctions académiques qu'il obtint et les cahiers d'élèves qu'il conserva dans ses archives montrent que Baco était un maître totalement imprégné par l'idéal pédagogique de la Troisième République. Au-delà des connais-

ances de base, il s'efforça de transmettre un amour de la petite patrie dont l'acquisition était considérée comme une étape essentielle dans le cheminement vers la dévotion citoyenne à la nation française (Thiess, 1997, pp. 3-34). Également, il dispensa des enseignements adaptés à la condition future de la majorité de ses élèves, en

leur apportant des connaissances utiles à la bonne conduite d'une exploitation agricole, mais aussi en diffusant des préceptes moraux capables d'alimenter un orgueil d'être paysan. Pour Baco, chercher des solutions à la crise que connaissait le vignoble local fut avant toute chose une manière de remplir parfaitement sa mission de serviteur de l'État. Des années plus tard, la patrie reconnut les mérites de ce maître en lui accordant la Croix du Mérite Agricole (1910), les insignes d'officier du Mérite Agricole (1923) et celles de Chevalier de la Légion d'Honneur (1946). De son côté, le succès inespéré de quelques-uns de ses cépages contribua à une amélioration progressive de sa situation économique. Quand il prit sa retraite en 1923, François Baco s'installa non sans un certain orgueil comme "agriculteur viticulteur hybrideur" sur une propriété acquise à Labatut, un village proche de Bélus (Cabannes, 1934, pp. 3-7 ; Le Comité, 1952).

L'exploitation de la vigne avait une importance notable dans le système

de polyculture en usage dans la petite patrie du sud-ouest de la Gascogne dans laquelle Baco passa la majeure partie de sa vie : le pays d'Orthe. En effet, les vignes ne manquaient pas sur les coteaux argileux de cette contrée irriguée par l'Adour, le Gave de Pau et le Gave d'Oloron. Des ceps de diverses variétés intervenaient traditionnellement dans la composition de ces parcelles principalement

orientées vers la production d'un vin destiné à la consommation locale. Lorsque François Baco arriva à Béhus, le *Baroque blanc* dominait en raison de sa rusticité et de la valeur commerciale de son vin. Suivaient le *Piquepoult* [Folle Blanche], le *Moustrou rouge* [Tannat] et divers cépages dont l'importance avait sensiblement régressé après les premières attaques de l'oïdium

(Erysiphe necator) dans la seconde moitié des années 1850 : la *Claverie*, le *Cruchinet*, le *Sauvignon*... (Baco, 1911, p. 9). Le surnommé oïdium fut le premier d'une série de fléaux qui diminuèrent considérablement le potentiel productif des vignes du Pays d'Orthe. En 1882, le mildiou (*Plasmopara viticola*) frappa à son tour pour la première fois. À partir de 1887, l'usage généralisé de la bouteille bordelaise permit de contenir ses attaques sans éliminer totalement la menace qu'il représentait pour les récoltes. Au cours du mois d'août 1894, des experts constatèrent la présence de foyers phylloxériques dans des vignes situées à Béhus et à Cagnotte. À cette date, *Phylloxera vastatrix* constituait un adversaire

bien connu des spécialistes qui conseillèrent de constituer des vignes résistantes à ses attaques en employant des porte-greffes américains ou hybrides (Baco, 1911, p. 9 ; *Ocete Rubio & alii*, 2006, p. 8-67). Très récemment entré en fonction à Béhus, François Baco se chargea de faire la promotion de cette pratique auprès des paysans du lieu. Dès 1894, il enseigna ainsi l'art du greffage. Mais,

François Baco en train d'hybrider - Tableau exposé en mairie de Béhus

comme il le reconnut des années plus tard, la grande majorité de ces agriculteurs ne s'intéressèrent pas à cette innovation qui compliquait assez la conduite de la vigne (Baco, 1911, pp. 5-9). En 1896, l'arrivée du *black rot* (*Guignardia bidwellii*) accentua les difficultés que connaissait le vignoble local. Résistant aux traitements qui permettaient d'endiguer une attaque d'oïdium ou de mildiou, ce nouveau fléau cryptogamique rappelait que si le greffage constituait une solution aux problèmes posés par le phylloxera, la question de la résistance des parties aériennes des ceps aux maladies continuait d'être fondamentale. Comme Baco le remarqua sous la forme d'une interrogation feinte dans l'un de ses ouvrages, greffer du *Piquepoult*, un cépage sensible aux attaques du *black rot*, n'avait aucun sens. Immobilisé durant deux mois et demi à cause d'une chute de bicyclette, François Baco étudia avec beaucoup d'intérêt une série d'articles sur l'hybridation publiés par

Pierre Castel dans le Progrès Agricole et Viticole en 1897. Ces lectures lui donnèrent l'idée d'obtenir par l'hybridation de bons cépages franco-américains résistants aux maladies cryptogamiques et au phylloxera. Peu de temps après, il se fit hybrideur (Baco, 1936, pp. 7-8 ; 1925, p. 5).

François Baco, hybrideur

En mai 1898, François Baco réalisa sa première hybridation en provoquant "scientifiquement" la pollinisation croisée de cépages qui appartenaient à différentes espèces de *Vitis*. Pour ce premier essai, il se contenta d'un croisement entre des variétés locales et la *Noah* (*V. labrusca* x *riparia*). Ce cépage blanc obtenu par Otto Wasserzieher en 1869 avait été introduit dans la région

dans le cadre de la lutte contre le phylloxera en même temps que d'autres cépages américains. S'il ne présentait pas un intérêt exceptionnel dans la lutte contre ce parasite, sa résistance remarquable aux attaques de l'oïdium, du mildiou et du *black rot* lui avait valu d'être accepté par certains agriculteurs dans un système de production directe malgré le goût foxé de son vin (Baco, 1911, p. 10 ; *Dauvel*, 1889, pp. 106-107 ; *Hedrick*, 1919, pp. 421-422 ; *Viala*, 1885-1902, p. 1151). Maître d'école qui ne possédait pas de terres, Baco dut travailler dans les vignes des propriétaires qui acceptèrent de le soutenir dans son projet. Il fertilisa des fleurs d'une douzaine de cépages de *Vitis vinifera* avec du pollen de *Noah* : *Chasselas*, *Chasselas Doré*, *Folle Blanche*, *Sémillon*, *Baroque blanc*, *Baroque rouge*, *Cruchinet*, *Cavahort*, *Claverie*, *Guillemot*, *Tannat* et *Plant de Dame* [Jurançon]. Semés dans un coin protégé du jardin de l'école de Béhus, les pépins qui résultèrent de ces croi-

sements donnèrent 118 pieds en 1900⁽⁶⁾. Le problème du manque de terrain se posa une autre fois et d'une manière plus aiguë. Baco avait besoin

d'installer ces plants dans une pépinière où ils pourraient être cultivés durant plusieurs années afin de pouvoir découvrir leurs possibles qualités et leurs probables défauts.

Comme le jardin de l'école ne pouvait pas les accueillir, Baco passa un accord avec un agriculteur de Labatut, Jules Darrigan, qui accepta de cultiver ces jeunes ceps à l'avenir très incertain dans l'un de ces champs (Darrigan, 1924, p. 2). À partir de 1899, le programme d'hybridation du maître de Béhus se fit plus ambitieux. Il décida de multiplier les croisements. Profitant de la possibilité de recevoir par courrier du pollen de cépages qui n'étaient pas cultivés dans sa petite patrie, il put pratiquer de nouvelles hybridations sans avoir à attendre que fussent en âge de fleurir les cépages "reproducteurs" de la petite collection qu'il avait commencé à constituer grâce à l'appui de divers propriétaires. En outre, il se lança également dans la fertilisation de fleurs des cépages hybrides qui se cultivaient déjà en Pays d'Orthe. En 1899, Baco opéra trente croisements différents : *Claverie* x *Auxerrois-Rupestris*, *Baroque* x *Seibel n°1*, *Tannat* x *Jardin 201*, *Malbec* x *Terras n° 20*, *Seibel n°2* x *Malbec*, *Chasselas Doré* x *Seibel n°1*, etc. Au cours du printemps 1900, il hybrida 20 paires de cépages. L'année suivante, sa curiosité provoqua 23 rencontres

génétiques : *Jardin 503* x *Folle Blanche*, *Tannat* x *Jardin 503*, *Terras n° 20* x *Sauvignon*⁽⁷⁾, etc. Baco continua de pratiquer l'hybridation avec régularité durant au moins trois décennies. En 1911, il nota qu'il avait « hybridé scientifiquement » plus de 500 grappes, semé plus de 30 000 pépins qui avaient donné plus de 5 000 plants de semis. Quatorze années de travail plus loin, son bilan était de 1 000 grappes hybridées, de plus de

50 000 pépins semés et de plus de 6 000 plants installés en pépinière (Baco, 1912, p. 83 ; 1925, p. 5). À la fin des années 1930, un instituteur écrivit après s'être entretenu avec Baco que celui-ci avait obtenu 6 200 ceps de première sélection (Lafitte, 1939).

Cependant, les quelques cépages que Baco et Darrigan estimèrent dignes d'être commercialisés furent tous obtenus au cours de la première décennie qui vit le maître de Béhus pratiquer l'hybridation de la vigne. De fait, ils ne mirent sur le marché

deux collections successives de cinq cépages. Composée par trois blancs, un rouge et un rosé, la première collection fut mise en vente à partir de 1912. Pour Baco, ce fut la collection des plus grands succès mais aussi celle des plus grands échecs commerciaux. À partir de 1915, en effet, il dut se résoudre à retirer du marché deux des cépages qui faisaient partie de celle-ci à cause de leurs productions trop irrégulières : le blanc *Capérian* 43-42 (*Cabernet Sauvignon* x *Couderc 4401*, 1902) et le rosé *Petit Boué* 7-3 (*Jardin 503* x *Baroque Blanc*, 1901). En revanche, le blanc *Maurice Baco* 22 A (*Folle Blanche* x *Noah*, 1898) et le rouge *Baco n°1* 24-23 (*Folle Blanche* x *V. riparia*) constituèrent

ses principaux apports à la viticulture mondiale. Le cinquième cépage de cette collection était le *Chasselas Baco* 7 A (*Chasselas Doré* x *Noah*, 1898), une variété de table qui obtint une renommée bien moindre que celles de ces deux frères prestigieux, sans toutefois démeriter autant que les deux cépages qui furent mis à l'écart peu de temps après leurs présentations sur le marché. En 1924, cinq cépages vinrent compléter la première collection mise en vente. Ils appartenaient à une "seconde génération" de créations, obtenue en croisant des hybrides Baco entre eux et avec divers *Vitis* dans la seconde moitié des années 1900. Il s'agit de quatre cépages blancs et d'un rouge : le *Totmur* 2-16 (*Baco n°1* x *Baco* 45 A), le *Douriou* 37-16 (*Baco n°1* x *Baco* 57 I), la *Céline* 12-12 (*Couderc* 4401 x *Baco n°1*), le *Cazalet* 58-15 (*Noah* x *Baco* 45 B) et l'*Estellat* 30 12 (*Couderc* 4401 x *Baco n°1*)⁽⁸⁾. Il se remarque aisément que tous les cépages commercialisés par François Baco s'identifiaient non seulement avec le code qui résultait de l'organisation rationnelle de la pépinière mais aussi avec un nom. Si Baco ne fut pas le seul

Planche de destins de F. Baco - Musée de la Chalosse

hybrideur qui procéda de la sorte, il fut l'un de ceux qui exploita au mieux les possibilités offertes par l'art de la dénomination. Il chargea certains noms de mettre en avant des qualités

(4) Jules Guyot évoqua la culture dans les pays de l'Adour l'andais des cépages Piquepoult (Folle blanche et jaune), Claverie, Guillemot, Doux, Miot (Mansenc), Croquant rouge, Claverie noir, Tannat, Moustrou et Durac (1868, p. 363).

(5) Archives de Baco, Musée de la Chalosse, 40380 Montfort-en-Chalosse.

(6) Arch. Baco.

(7) Arch. Baco ; tarif Baco/Darrigan 1924-1925.

objectives des cépages qu'ils désignaient. Tel fut le cas de *Chasselas Baco 7A*, de *Totmur* ou de *Douriou* (« Très précoce » en gascon). Bien sûr, pareils noms en gascon pouvaient retenir l'attention des paysans de la région dans un contexte où l'offre en hybrides était très importante : *Capéran* promettait un vin fin digne d'un curé, *Estellat* annonçait un vin aussi beau qu'un ciel étoilé et *Cazalet* évoquait le jardin familial. Néanmoins, ce recours à la langue locale était aussi lié à la passion du maître de Belus pour sa petite patrie. En effet, *Petit Boué* rappelle que Baco était un hybrideur qui entretenait une relation particulière et tendre avec le petit monde qui l'entourait, en effet, il s'agissait du nom d'une métairie dépendant du domaine possédé par Darrigan à Labatut. Il fut aussi un hybrideur sentimental, qui rendit hommage à des membres de sa famille. La *Céline* fut dédiée à son épouse dévouée, la maîtresse d'école Céline Baco Destouesse. Quant aux fameux *Maurice Baco 22 A*, il se nomma ainsi parce qu'un père voulut que l'une de ses créations portât le prénom d'un « inoubliable premier enfant » décédé à l'âge de dix-sept ans⁽⁸⁾.

Leur code d'identification fut la seule dénomination qui fut accordée à la majorité des créations de Baco qui ne furent pas commercialisées⁽⁹⁾. Par exemple, le trente-quatrième cep de la sixième file de la pépinière resta le *Baco 34-6 (Baroque x Jardin 201)*. Cependant, il y eut quelques exceptions, ainsi le *Récupéré 7-10 (Chasselas x ?)* et le *Rescapé 9-11 (Couderc 4401 x Baco 22 A)*. Ces deux désignations rappellent le soin avec lequel François Baco observait la croissance, la production et l'évolu-

tion de ses hybrides dans le cadre d'un long processus de sélection (*Baco*, 1926, p. 20-21 ; 1925). Durant toute sa période d'activité, il resta fidèle à un objectif initial, qu'il résuma ainsi : « les nouveaux hybrides ne devront pas seulement être très résistants et bien productifs, mais encore capable de donner du bon vin. Comme il ne suffit pas au total d'en obtenir un cruchon ou un tonnelet de quelques litres, il s'en suit qu'un nouvel

hybride ne doit être livré au public qu'après une première multiplication assez importante et bien étudiée durant une dizaine d'années » (1926, p. 21). Le caractère très restreint de la gamme de cépages mis sur le marché par l'intermédiaire de Darrigan tint pour une large part au respect de ce cahier des charges personnel. Sélectionnés sur un terrain très phylloxéré, tous les hybrides commercialisés par Baco possédaient une résistance suffisante à l'insecte venu d'Amérique pour être aptes à la production directe. Toutefois, des conditions pédologiques pouvaient constituer un obstacle à la culture franche de certaines d'entre-elles. Dans pareilles situations, Darrigan et Baco admettaient qu'il valait mieux pratiquer un greffage de leur variété sur un cépage mieux adapté. Ils reconnaissaient notamment que le *Baco n°1* et le *Maurice Baco* ne croissaient et ne fructifiaient correctement

hybride ne doit être livré au public qu'après une première multiplication assez importante et bien étudiée durant une dizaine d'années » (1926, p. 21).

Le caractère très restreint de la gamme de cépages mis sur le marché par l'intermédiaire de Darrigan tint pour une large part au respect de ce cahier des charges personnel. Sélectionnés sur un terrain très phylloxéré, tous les hybrides commercialisés par Baco possédaient une résistance suffisante à l'insecte venu d'Amérique pour être aptes à la production directe. Toutefois, des conditions pédologiques pouvaient constituer un obstacle à la culture franche de certaines d'entre-elles. Dans pareilles situations, Darrigan et Baco admettaient qu'il valait mieux pratiquer un greffage de leur variété sur un cépage mieux adapté. Ils reconnaissaient notamment que le *Baco n°1* et le *Maurice Baco* ne croissaient et ne fructifiaient correctement

dans des sols très calcaires que s'ils étaient placés sur des porte-greffes tels que les *420 A* et *41 B* de Millardet et Grasset. En dehors de tels contextes extrêmes, Darrigan et Baco considéraient que leurs hybrides devaient se cultiver de manière directe afin d'éviter qu'un porte-greffe provoquât des interactions préjudiciables à la qualité de la vendange (*Pée-Laby*, 1924 ; *Darrigan*, 1912, p. 4-6). Ces conséquences du greffage intéressèrent précocement François Baco. En effet, il publia sur ce thème avant même que sa première collection de cépages

hybrides Baco se traitaient en général une à deux fois dans l'année, alors que les variétés traditionnelles exigeaient jusqu'à dix traitements pour résister aux attaques de l'oïdium, du mildiou et du black rot (*Boué*, 1925, p. 5 ; *Darrigan*, 1912, p. 4-8 ; *Pée-Laby*, 1924). Dans l'esprit de Baco, la rusticité n'avait pas de sens si elle ne permettait pas d'obtenir du « bon vin » en quantité. À son époque le titre alcoométrique volumique essentiel dans la détermination de sa qualité. Par conséquent, Baco mit sur le marché des cépages dont les raisins pouvaient permettre d'obtenir des vins présentant des degrés alcooliques estimables et bénéficiaient de conditions climatiques favorables. En Pays d'Orthe, le vin de *Baco n°1* titrait généralement entre 11°5 et 14°, ceux de *Céline* et de *Totmur* entre 11° et 14°, celui de *Baco 22 A* entre 10° et 14°, celui d'*Estellat* entre 9° et 13°, celui de *Capéran* entre 10° et 12°, celui de *Douriou* entre 8° et 12°, celui de *Petit Boué* entre 9° et 11°. En un temps où sa robe contribuait aussi d'une manière importante à la qualité d'un vin rouge, l'offre de Baco était aussi en parfaite adéquation avec les attentes du consommateur : le *Baco n°1* produisait un vin d'un « beau rouge intense » et l'*Estellat* donnait un liquide si coloré qu'elle pouvait s'employer comme cépage teinturier. Baco n'oublia pas non plus de prendre en compte le goût des vins produits par ses hybrides. Une de ses principales préoccupations fut d'obtenir des blancs ne présentant pas un goût foxé. Selon leurs promoteurs, les vins de *Maurice Baco 22 A*, de *Capéran* et de *Petit Boué* étaient francs de goût et ceux qui prétendaient le contraire ne connaissaient que les produits de cebs greffés ou inauthentiques. Les commentaires de certains œnologues, qui évaluèrent ses vins dans le

cadre de concours, et d'œnophiles montrent que Baco parvint même à obtenir quelques cépages dont les produits pouvaient présenter une certaine subtilité. D'aucuns considèrent parfois que le vin de *Baco n°1* égalait un *Cabernet Sauvignon*⁽¹⁰⁾ !

Fruits du travail d'un maître d'école landais qui voulait participer au sauvetage de la viticulture dans un petit coin de Gascogne, les hybrides de Baco eurent un destin sur les cinq continents favorables à la culture de la vigne.

De la Gascogne à la Tasmanie

En France, les viticulteurs et les paysans s'intéressèrent rapidement aux créations de Baco. Bien sûr, une part notable de ceux qui adoptèrent ses hybrides vivaient dans le sud-ouest du pays. Cependant, la bonne organisation de la structure commerciale orchestrée par Darrigan permit aux cépages sélectionnés à Belus de connaître un destin plus national que

régional dès avant la Première Guerre Mondiale. En 1911, par exemple, les agriculteurs installés dans les provinces septentrionales de la France, des contrées où il se disait traditionnellement que la culture de la vigne était « impossible », purent acheter des greffons et des plants de *Baco n°1* avant ceux qui vivaient partout ailleurs grâce à une offre exclusive⁽¹¹⁾. S'intéresser à cette clientèle était un acte fort bien pensé car, la crise du secteur vitivinicole ayant créé un contexte favorable à l'épanouissement de l'art de falsifier le vin dans les cercles négociants, bien des paysans s'étaient mis à songer aux possibilités offertes par l'autoproduction de leur boisson journalière (*Stanziani*, 2005, pp. 83-111). Pour leur part, les capacités du *Baco n°1* à murir ses raisins de bonne heure et à récupérer assez bien de fortes gelées constituaient des qualités objectives permettant d'envisager avec confiance sa culture dans des régions relativement froides. En Bretagne, ce cépage séduisit rapidement le botaniste Lucien Daniel et plusieurs propriétaires attentifs aux opinions de ce professeur de l'Université de Rennes. Une lettre écrite par un habitant de Plourin-Les-Morlaix (Finistère) montre que le *Baco n°1* donna entière satisfaction à certains cultivateurs de cette partie de la France : « Le *Baco n°1* mûrit du côté de Morlaix tantôt pour le 20 septembre, tantôt vers la fin octobre ou commencement de novembre, et je dis que quand on le laisse bien mûrir, il fait un excellent vin titrant jusqu'à 9° et même 10°. Le vin laisse un bon arrière-goût de noisette. En certaines mauvaises années, il ne titre que 6° mais d'un goût agréable et se digère bien mieux que le cidre. Le *Baco n°1* n'a nullement le goût foxé en Bretagne ». Si l'opinion de ce cultivateur sur la production du *Douriou*

(8) Arch. Baco ; Baco, 1925, p. 6 ; Darrigan, 1912, p. 4-8 ; Foix, 2003.

(9) Le *Vitis International Variety Catalogue* présente une trentaine d'hybrides Baco sans autre forme d'identification : <http://www.vivc.bafz.de>.

(10) Arch. Baco ; Darrigan, 1912, pp. 4-8 & 1924, pp. 7-9 ; Baco, 1925 ; Dussans, s.d., pp. 10-23.

(11) Arch. Baco, Avis, 1911.

« raisin très sucré, pouvant convenir pour la table, faisant un bon vin ») et sur celle du Maurice Baco 22 A (« un vin plus alcoolisé que celui du Douriou d'un goût très franc ») étaient également bonnes, beaucoup de Bretons qui s'essayèrent à la conduite d'hybrides Baco autres que le n°1 ne furent pas satisfaits du résultat. Grand promoteur du Baco n°1, Lucien Daniel se fit l'amer porte-parole de ces déçus dans une lettre qu'il adressa à l'hybrideur landais en 1934 :

« En ce qui concerne la campagne pour la culture de la vigne au nord de la Loire, je ne vous cache pas que, malgré mes efforts désintéressés et la bonne volonté de l'Ouest-Eclair, cela ne va pas aussi rapidement que je l'aurais voulu. Il y a des gens, des marchands de vins frelatés qui se sont émus du tort que cela pouvait leur faire et ont répandu que les vins d'hybrides étaient bons pour la salade en Bretagne et les hybrides étaient malades chez nous comme les vignes françaises, ce qui est faux. Je regrette de vous dire que vous avez contribué à ce résultat, involontairement sans doute, en envoyant avec le Baco n°1, du Totmur et vos autres

considérable au nord de la Loire, où de vos hybrides seul le Baco n°1 est à conseiller. »

L'accusation finale, qui possède peut-être un fond de vérité, doit être pondérée en n'oubliant pas que l'auteur de ce courrier fut visiblement froissé dans son orgueil professionnel par les réclamations que lui firent les paysans bretons ! Une chose est certaine dans tous les cas, le Totmur ne trouva pas de terroirs favorables dans cette partie de la France⁽¹²⁾.

La région parisienne fut une autre contrée située au nord de la Loire dans laquelle le Baco n°1 s'implanta de façon notable dans les premières décennies du XX^e siècle. Ici, l'hybride landais ne participa pas comme dans une grande partie de la Bretagne à la presque création d'un vignoble. En effet, il vint permettre le maintien d'une modeste activité vitivinicole périurbaine très affectée par les maladies cryptogamiques et le phylloxéra. Ce fut notamment le cas à Argenteuil (Seine-et-Oise), une ville dont le Syndicat des Cultivateurs adressa plusieurs rapports détaillés à François Baco. Dans celui qu'il reçut en 1933,

de dix ans il produit tous les ans un bon vin ». En 1938, l'auteur du rapport donna des précisions sur l'élaboration du vin dans lequel intervenait le Baco n°1 : « nous ne faisons pas civer (ou 48 heures au plus) par ce moyen nous diminuons la couleur et augmentons l'acidité ; certains mélangent quelques raisins blancs Seibel 5279, vin un peu mou, et ils obtiennent un vin de 10° se rapprochant de nos pocolos [les vins traditionnels d'Argenteuil], nous n'aimons pas les vins chargés en couleurs, nous voulons un peu d'acidité et du fruit. Plusieurs collègues vendent une partie de leur récolte en vin doux ». Les autres créations de Baco n'eurent pas le même succès dans la région parisienne. Pour l'essentiel, ce fut parce qu'elles n'étaient pas bien adaptées aux conditions climatiques et pédologiques locales. À Argenteuil, par exemple, il fut remarqué que le Baco 22 A et le Cazalet étaient trop tardifs, que l'Estellat ne supportait pas suffisamment le calcaire pour se maintenir dans le sol local et que le Chasselas 7 A et le Douriou étaient trop sensibles au mildiou⁽¹³⁾.

Bretagne, environs de Paris, mais aussi Normandie, Moselle, Provence,

(12) Arch. Baco, lettres 10 février 1934 et 2 décembre 1934.

(13) Arch. Baco, lettres 28 janvier 1933 et 2 décembre 1938.

F. Baco entouré de ses élèves en 1906 - Ecole de Bélus - Coll. Pierre Pommeris

cépages qui sont malades ou qui ne mûrissent pas les raisins. Que de fois j'ai reçu avec des reproches, des feuilles de Totmur oïdées ou d'autres hybrides Baco malades ou à raisins verts ! En voulant vendre et gagner de l'argent avant tout, vous vous êtes fait un tort

nous pouvons notamment lire : « le Baco 24-23 est très vigoureux, très résistant au calcaire, très fertile, très précoce, indemne d'oïdium, un sulfatage par prudence ; il remplace avantageusement les Gamays. La majorité des vigneronniers en ont planté et depuis plus

Savoie, Bourgogne et, bien sûr, Gascogne... les hybrides de Baco furent diffusés dans une grande partie de la France comme le montre fort bien le cahier dans lequel furent notées les expéditions de plants Baco réalisées en 1929-1930. Au cours de cette brève période, en effet, des plants et des greffons quittèrent la pépinière de Labatut en direction de 59 des 95 départements qui constituaient la France à cette époque⁽¹⁴⁾. Et si, cet espace de diffusion apparaît déjà conséquent, il convient de ne pas oublier que ce document ne dessine qu'une géographie à minima puisque les hybrides de Baco purent aussi se cultiver dans des départements où personne n'en planta en 1929-1930 et que tous les acheteurs de cépages Baco n'en commandaient pas à la source : divers pépiniéristes proposaient des plants de Baco plus ou moins

authentiques à leurs clients. Les hybrides landais intéressèrent beaucoup des paysans qui souhaitaient obtenir la plus grande autosuffisance alimentaire possible et des petits propriétaires désireux d'établir une petite vigne ou une treille de bon rendement. Dans le cahier, nous lisons notamment les commandes d'un notaire retraité de Côtes-du-Nord (2 Baco n°1 et 2 Totmur), d'un médecin de Haute-Garonne (250 Baco 22 A), d'un agriculteur de Seine-et-Oise (212 Baco n°1), etc. Cependant, les hybrides de Baco captèrent aussi l'attention de personnes qui exploitaient des domaines spécialisés dans la production de vin. En 1930, un viticulteur de l'Ardèche commanda 2 250 greffons de Baco n°1, 220 de Totmur et 150 d'Estellat. Pour sa part, un vigneron de Charente-Inférieure acheta 515 pieds de Baco 22 A. À cette époque, même des propriétaires ou des régisseurs de châteaux bordelais s'intéressèrent à l'offre de la pépinière de Labatut. En 1930, Louis Alibert fit une commande de 27 400 greffons (Baco 22 A pour plus des trois-

quarts, Estellat et Baco n°1) pour le Château Le Temple de Valeyrac. Quelques mois avant lui, les personnes en charge d'une autre exploitation du Médoc, le Château Loudenne, avaient acheté 1 275 ceps d'Estellat. En 1928, des plants de Baco n°1 furent installés sur un terrain argilo-calcaire de première qualité au Château Citran. Deux ans plus tard, le propriétaire du lieu adressa à Baco

une description détaillée du vin qui résulta de la première vendange de cette vigne : « [il] a beaucoup de couleur et de degrés, malgré le jeune âge de la vigne. J'ai fait remettre un échantillon de ce vin au directeur de l'Institut œnologique à Bordeaux [...] Sur l'échantillon remis ne figurait pas la provenance du vin et l'analyse a donné degré alcoolique : 12°95 ; acidité totale 4,41 ; acidité volatile : 0,35. Tandis que les vins de nos cépages nobles du Médoc présentent généralement cette année 10°, le Baco, très jeune, pèse près de 13° ! Donc au point de vue degré alcoolique, le résultat est très beau - les quelques autres hybrides auxerrois ou autres que nous avons présentés 9° et aussi un degré moindre que 9° ». Mais s'il ne trouvait personnellement rien à redire sur le goût de ce vin, le propriétaire de Château Citran devait reconnaître qu'un expert lui avait demandé « Qu'est-ce que c'est que ce vin ? Il a un goût bizarre, il a un goût de

(14) Arch. Baco. Cinq de ces départements correspondent à des divisions territoriales de l'Algérie.

(15) Arch. Baco, lettre 09 décembre 1930.

plante »⁽¹⁵⁾. Quoi qu'il en fût vraiment, la confirmation de l'exclusion des hybrides producteurs directs du groupe des cépages aptes à fournir des vins d'appellation contrôlée limita considérablement l'intérêt qu'il pouvait y avoir à cultiver ce type de vigne dans le cadre des châteaux à partir de 1935.

De fait, les cépages rouges de Baco devinrent intimement associés à des systèmes de production de vins d'autoconsommation ou de table. En Latrecey (Haute-Marne) comme dans beaucoup de villages français, le Baco n°1 constituait encore un fameux pourvoyeur de vin courant dans les années 1950 (Gay, 2006, p. 155). Néanmoins, la superficie sur laquelle il se cultivait diminua considérablement en l'espace de quelques décennies. En 1988, elle n'occupait plus dans toute la

France que 188 hectares (Lachiver, 1988, pp. 494-509 ; Galet, 2000, p. 73). Vingt-deux ans plus tard, le Baco n°1 ne contribuait plus qu'à des micro-productions de vin. Tel était le cas à Saint-Romain-Le-Puy (Loire) où la famille Mondon-Demeure entretenait encore un hectare d'hybrides majoritairement planté avec un Baco n°1, dont le produit était notamment commercialisé sous la forme d'un vin monocépage. Certaines vinifications reliques du Baco n°1 présentaient une dimension proprement folklorique. Au cœur de Paris, par exemple, le cep qui poussait en treille sur la façade du Bistrot Méac permettait chaque automne d'obtenir quelques litres de Château Charonne.

Fort logiquement, les cépages de Baco connurent un franc succès dans le Pays d'Orthe et ses environs immédiats. Au début des années 1920, ils avaient déjà très largement remplacé la Folle Blanche, le Baroque, le Tannat et les autres cépages locaux traditionnels très sensibles aux maladies cryptogamiques sur beaucoup d'exploitations agricoles pratiquant

François Baco
peint par Victor Sérès.
Dessins et explications
de l'hybrideur de Belus.
Aperçu de ses publications.

RENGA 22A de

Fig. 1. — Piquets à 3 arceaux de 20-4 mètres de haut, l'axe de la première...

Fig. 2. — Piquets à 3 arceaux de 20-4 mètres de haut, l'axe de la première...

Essence	1000	100

Chaud partisan des procédés de Pasteur...

Collections POMMIÉ BELIN

la polyculture dans les Landes et les Hautes-Pyrénées. Ils concurrencèrent ainsi sérieusement le *Noah* et d'autres hybrides dont le vin possédait un fort goût foxé. En 1929-1930, Durrigan expédia 300 plants de *Baco 22 A* au régisseur d'une propriété de Saint-Martin-de-Hinx (Landes), 50 pieds d'*Estellat* et plus de 70 greffons de *Céline*, *Cazalet* ou *Douirou* à un citoyen d'Aureilhan (Landes), 100 pieds de *Baco 22 A* à un propriétaire d'Oloron-Sainte-Marie (Basses-Pyrénées), 2 plants de *Céline*, 2 greffons de *Chasolat 7A* et 450 greffons d'*Estellat* à Marcel Destouesse de Montfort-en-Chalosse (Landes), etc. Cet intérêt pour les hybrides locaux eut des conséquences durables sur l'encépagement de certains vignobles de l'extrême sud-ouest de la France. En 1970,

par exemple, 19 % des ceps cultivés à Saint-Étienne-de-Baigorry étaient de la variété *Baco 22 A* (Pée-Laby, 1924 ; Laborde, 1996, p. 162). Hybride obtenu à partir de la *Folle Blanche*, le *Maurice Baco 22 A* connut un destin très particulier en Armagnac.

Au début de la seconde moitié du XIX^e siècle, la *Folle Blanche* ou *Piquepout* était le cépage le plus cultivé dans cette région de la Gascogne où la majeure partie des vignes produisaient des vins blancs destinés à la

Signature autographe de F. Baco

distillation. Des variétés comme le *Jurinson*, la *Clairrette*, la *Blanquette*, le *Chauché gris*, le *Mozac blanc* ou le *Plant de grasse* [= Plan de Grèce] constituaient le reste de l'encépagement blanc local (Gayot, 1868, pp. 363, 377 & 423). En l'espace de quelques décennies, les nouvelles maladies cryptogamiques et le phylloxéra

frappèrent avec une extrême dureté ce système viticole traditionnel de l'Armagnac. Après l'oïdium et le mildiou, le phylloxéra arriva dans cette zone vers 1879. Comme une partie des vignes de l'Armagnac poussait dans des terrains sablonneux, il ne causa pas partout autant de dégâts. Mais, il dévasta les vignobles de la Tenarèze et du Haut-Armagnac (Gers). À partir de 1890, le

À Baco assemblent greffage et hybridage aux éléments du Cognac Supérieur

black rot attaquait les vignes plantées sur tous les types de sol, en infligeant des dommages particulièrement cruels aux ceps de *Folle Blanche*. En 1909, quand la zone d'appellation contrôlée Armagnac fut délimitée, la superficie du vignoble local ne correspondait plus qu'à la moitié de ce qu'il avait été dans les années 1870. Dans un premier temps, la rénovation du vignoble s'appuya sur l'installation de la *Folle Blanche* sur des porte-greffes peu sensibles au phylloxéra... mais cette solution n'apporta évidemment aucune réponse au problème posé par les maladies cryptogamiques (Dufour, 1999, pp. 145-148). Beaucoup moins exigeant en traitements, le

Maurice Baco 22 A commença à séduire les viticulteurs de l'Armagnac dès qu'il fut mis en vente. En 1933, il était le cépage le plus cultivé dans tout l'Armagnac. Dans les vignes du Bas-Armagnac, la proportion moyenne était de 20 pieds de *Baco* pour un de *Folle Blanche*. Les résultats de dégustations en aveugle mon-

traient que cette évolution n'avait pas été préjudiciable à la qualité des eaux-de-vie. En septembre 1922, par exemple, le produit de la distillation d'un vin de *Baco 22 A* avait obtenu le premier prix au concours réputé d'Autze. À Cazaubon, une eau-de-vie obtenue à partir d'un vin issu d'une vigne de *Baco 22 A* âgée de trois ans surpassa le produit élaboré à partir du vin tiré d'une vigne de *Folle Blanche* plantée un quart de siècle plus tôt. Néanmoins, le climat politique n'était plus favorable aux plantations d'hybrides (Paul, 1996, pp. 103-109). À l'instar du président du Comité d'Experts des Eaux-de-vie et Spiritueux, nombreux étaient ceux qui souhaitaient voir le *Baco 22 A* cesser de participer à la production des vins employés pour produire des eaux-de-vie de qualité, telles l'arma-

gnac et le cognac. Entre autres choses, ils accusaient ce cépage de donner un vin dont le goût foxé était incompatible avec l'obtention d'un produit fin. En 1936, la ténacité des avocats du *Baco 22 A* permit malgré tout qu'il entrât dans la liste des cépages autorisés pour la production d'armagnac. Cette victoire fit du *Maurice Baco 22 A* le premier et l'unique cépage hybride intervenant dans l'encépagement d'une appellation d'origine française. Quant à l'Armagnac, il fut le seul vignoble d'appellation d'origine acceptant dans son encépagement un hybride producteur direct. En effet, les détracteurs du *Baco 22 A* obtinrent satisfaction dans la région de Cognac. Là-bas, ce cépage fut exclu de la liste des variétés autorisées bien qu'il représentât 40 à 45% de l'encépagement local au début des années 1930 (Dussan, s.d., p. 11 ; Baco, 1936, pp. 23-25).

Après avoir résisté aux intrigues politico-agronomiques, le *Baco 22 A* demeura un cépage très populaire en Armagnac jusqu'aux années 1950...

et l'arrivée d'un nouveau fléau : la flavescence dorée. En effet, l'hybride de *Baco* se révéla très sensible aux attaques de cette maladie dont l'insecte vecteur est *Scaphoideus titanus*. Beaucoup de vignes furent totalement détruites. À l'instar de l'*Ugni Blanc* et le *Colombard*, des cépages moins sensibles à la flavescence dorée furent préférés au *Baco 22 A* pour rénover le vignoble sinistré. Par conséquent, la superficie occupée par cet hybride diminua drastiquement. Entre 1958 et 1998, elle chuta de 90%.

Au cours de la décennie suivante, l'espace planté de *Baco 22 A* se réduisit de deux tiers. En 2008, selon une statistique Viniflor, l'ensemble des vignes plantées de ce cépage ne représentait que 827 hectares (Lavignac, 2001, p. 104 ; Galet, 2000, p. 74 ; Robert, 2000, p. 33-43). Toutefois, l'hybride landais continuait de participer à l'obtention d'eaux-de-vie. Son recul attira d'ailleurs l'attention sur sa qualité d'enfant du pays. Ce cépage, principalement représenté dans le paysage par des vieilles vignes, était regardé comme une variété profondément enracinée dans le terroir à l'aube des années 2010. D'aucuns l'avaient bien compris, ainsi la maison Gélis de Vic-Fezensac qui mettait en valeur en proposant un armagnac monocépage *Baco 22 A*. Cependant, cette patrimonialisation débordait très largement les cercles œnophiles. En effet, cet hybride tendait à devenir une pièce de ce patrimoine vert qui intéressait de plus en plus les citoyens.

Le 30 octobre 2010, par exemple, la « récupération et la conservation des cépages de *Baco* traditionnellement utilisés pour l'armagnac » fut évoquée dans le cadre de la Fête de la biodiversité cultivée de Préchacq-les-Bains.

Le destin des hybrides obtenus à Bélus fut aussi international. En 1927, un missionnaire landais séjournant en Haute-Volta écrivit à François Baco pour lui demander de lui envoyer « quelques sarments de raisin de table » pour qu'il puisse essayer de les greffer sur une vigne locale qui semblait résister aux attaques des termites. Un quart de siècle après cette commande aussi anecdotique que subsaharienne, des sollicitations plus sérieuses arrivèrent depuis le nord du continent africain. En février 1950, le successeur de feu François Baco expédia 250 plants de *Baco n°1* à l'École Marocaine d'Agriculture. Quelques mois plus tard, un ressortissant algérien qui souhaitait reconstituer une vigne avec des hybrides producteurs directs écrivit au pépiniériste de Labatut pour obtenir toutes les données possibles sur les créations de *Baco*. Cela faisait alors déjà plusieurs décennies que le *Baco 22 A* avait trouvé une place dans certains vignobles du Maghreb (Guernier, 1944, p. 296). En Europe, la culture des hybrides landais ne se limita pas à la France. Par exemple, le mûrissement précoce du *Baco n°1* attira l'attention des Anglais qui eurent envie de produire du vin sur cette île dans le second tiers du XX^e siècle. Présent dans la collection d'hybrides que Georges Ordish installa dans son jar-

din du Kent en 1936, il figura dans la liste des variétés recommandées par Edwards Hyams une décennie plus tard (Skelton, 2008, pp. 62-65). Pour une même question de rusticité, il fut introduit en Belgique. À Uccle, Marc de Brouwer le cultiva en compagnie d'autres hybrides entre 1989 et 2007. Ce passionné établit une intéressante description des qualités de ce cépage, qu'il eut un jour l'idée d'employer pour produire un rosé charnu...

« À côté de cela, toujours dans le domaine des hybrides, 18 pieds de *Baco* noir donnent un vin qui ne laisse personne indifférent. Ce vin plaît énormément aux uns et repousse les autres. À côté de l'arôme typique de Gamay qu'a ce cépage, on y trouve un côté beaucoup plus "animal" (sous-bois, amertume, fourrure...) qui ne plaît pas à tous. Ce caractère diminue après deux ou trois ans pour laisser place à un vin riche aux arômes évolués. J'ai aussi essayé ce

Certificat original du Dr Lacazeur à Bèlous concernant l'accueil des vides. Conf. Françoise Lacazeur

cépage en macération carbonique, mais une seule fois : les arômes étaient si puissants que le vin en était presque répulsif!

